

УДК 631.356:43

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДКОПКИ КАРТОФЕЛЯ НА СЕЛЕКЦИОННЫХ УЧАСТКАХ

Р.М. ЛАТЫПОВ,**О.В. ГОРДЕЕВ,**

доктора технических наук,

А.М. АРЖИКЕЕВ,

инженер

ФГБОУ ВО «Южноуральский государственный аграрный университет»

E-mail: mtpitmg@mail.ru

Предложено устройство для подкопки клубней картофеля при уборке на селекционных участках, особенности конструкции и результаты испытаний.

Ключевые слова: картофель; клубень; устройство; подкопка; плотность; почва; фракция; качество; технология; способ; уборка; устройство; процесс.

Известно, что при возделывании картофеля на его уборку приходится до 60% энергетических и трудовых затрат [1–3].

Как правило, уборочные работы на селекционных питомниках разделены на два этапа: первый – копка клубневых гнезд (КГ) вручную; второй – сбор клубней вручную из КГ. Главное требование: все клубни одного гнезда должны быть вместе, чтобы их можно было собирать в отдельности от клубней другого гнезда. Подкопка вручную – трудоемкий технологический процесс. Механизация подкопки почвы под КГ позволит исключить полностью ручной труд.

Анализ литературных источников, показал что данная проблема изучена недостаточно. Применяемые различные устройства в отдельных хозяйствах не позволяют исключить полностью ручной труд. Необходимо проводить исследования по проектированию рабочих органов устройства для подкопки почвы под КГ. Глубину подкопки нужно выбирать по уровню расположения КГ в гряде или гребне, лезвие ножа должно быть глубже расположения материнского клубня.

Для проведения исследований по подкопке почвы под КГ при уборке на селекционных питомниках разработано устройство [4] (рис. 1). Оно состоит из рамы, автосцепки, опорных металлических колес, регулирующего устройства по глубине обработки, опорных стоек, плоскорежущего

ножа, изготовленного из двух заостренных лемехов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА

Ширина захвата, м 1,4
 Масса, кг 650
 Производительность, га/ч 0,8–1,2
 Агрегируется с тракторами класса 1,4

Агрегат с устройством для подкопки почвы под КГ на селекционных питомниках во время работы подрезает пласт почвы и приподнимает ее, в результате чего почва разуплотняется, разрушаются почвенные комки и происходит рыхление по глубине залегания КГ. Клубни картофеля после прохода агрегата высвобождаются из КГ (рис. 2, а). При этом полностью исключается ручной труд при рыхлении пласта почвы и тем самым снижается трудоемкость в первом периоде. Второй этап – сбор клубней из гнезда вручную для обеспечения точности выборки из каждого КГ (рис. 2, б).

В качестве значимых и регулируемых факторов определены поступательная скорость агрегата (V_n , м/с), угол атаки лезвия ножа (β , град), глубина хода ножа (h , см), интервалы и уровни варьирования. Кодированные значения приведены в **таблице**. Значения регулируемых факторов, интервалы и уровни варьирования задавали на основании анализа первоисточников и предварительных экспериментальных исследований.

ИНТЕРВАЛЫ И УРОВНИ ВАРЬИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ

Факторы	Кодированное обозначение	Уровни варьирования			Интервалы варьирования
		+1	0	-1	
Скорость агрегата	X_1	10	8	6	2
Угол атаки ножа	X_2	25	20	15	5
Глубина хода ножа	X_3	6	3	0	3

Предварительные результаты испытаний устройства для подкопки почвы при уборке картофеля на селекционных питомниках [5, 6] показывают, что почва по глубине залегания КГ разуплотняется, разрушаются почвенные комки и происходит рыхление (рис. 2, а).

Уравнение (1) получено по результатам обработки данных полевых экспериментов. Оно характеризует равномерность рыхления почвы по глубине залегания КГ в зависимости от изменения параметров – поступательной скорости агрегата (V_n), глубины хода ножа (h) и угла атаки (β) подрезающего ножа при влажности почвы 20–22%.

$$V_n = 27,767 + 2,856\beta + 0,953h + 0,042\beta^2 + 0,144h^2 - 0,912\beta h \quad (1)$$

Установлено, что значения равномерности рыхления почвы по глубине залегания КГ, соответствуют агротребованиям при скорости 8 км/ч, глубине хода ножа 2–3 см, при угле атаки ножа 15–20°.

После прохода агрегата обеспечивается рыхлое состояние почвы по глубине расположения КГ. Клубни картофеля после прохода агрегата высвобождаются из КГ и залегают в верхнем слое почвы. Предложенное устройство позволило исключить ручной труд и снизить его затраты по сравнению с ручной выкопкой до 70%.

Результаты экспериментов показали, что отдельные клубни после прохода агрегата располагаются между смежными КГ или скатываются в борозду, это затрудняет возможность определить, из какого гнезда клубень. Поэтому требуется обоснование и уточнение рациональных режимов работы и конструктивных параметров устройства для подкочки почвы относительно КГ на селекционных питомниках.

Литература

1. Диттер Шпаар, Петер Шуман. Выращивание картофеля. – М.: Россельхозакадемия, 1997. – 246 с.
2. Завора, В.А. Пути совершенствования механизированной технологии возделывания картофеля в условиях Алтая / В.А. Завора. – Барнаул. – 1995. – 59 с.
3. Виноградов, В.И., Дорохов А.П., Феоктистова Л.А. Индустриальная технология производства картофеля. Рекомендации. – М.: ЦНТИ, 1988. – 43 с.
4. Пат. RU178881 U1, 23.04.2018. Устройство для выкопки корнеклубнеплодов / О.В. Гордеев, Р.М. Латыпов [и др.]. – Заявка №2017114260 от 24.04.2017.
5. Латыпов, Р.М. Обеспечение раскладки клубней картофеля при посадке высаживающим аппаратом дискового типа / Р.М. Латыпов, М.Н. Калимуллин, Н.Р. Саврасова [и др.] // Научный журнал АПК России. – Изд-во: Южно-Уральский ГАУ, Троицк, 2021. – Т. 28. – № 2. – С. 230–235.
6. Латыпов, Р.М. Обоснование параметров экспериментального картофелекопателя для уборки клубней картофеля / Р.М. Латыпов, А.М. Аржикеев // Актуальные вопросы агроинженерных и агрономических наук: Мат. Нац. науч. конф. Института агроинженерии, Института агроэкологии. – Челябинск, Миасское. – 2021. – С.71–77.

The paper presents the results of experiments and tests of a device for loosening the soil under a tuber nest when harvesting potatoes in breeding nurseries.

Keywords: potatoes; tuber; device; digging; density; the soil; fraction; quality; technology; way; cleaning; device; process.

желобе, образованном совмещенными лопастями роторов. Затем корнеплод через направляющий лоток **8** подается в высаживающие конусы посадочного аппарата.

Таким образом, роторно-лопастное ОУ высадкопосадочной машины обеспечивает поштучное ориентирование корнеплодов независимо от их размеров и конусности.

Литература

1. Овтов, В.А. Мощность привода роторного ориентирующего устройства / В.А. Овтов, Н.С. Чиркова, К.М. Митин, П.Д. Цуренко // Аграрный научный журнал. – 2021. – № 7. – С. 92–94.
2. Овтов, В.А. Обоснование кинематических параметров роторно-ориентирующего устройства / В.А. Овтов, Н.С. Чиркова, К.М. Митин, Д.Ю. Халеев // Сельский механизатор. – 2021. – № 4. – С. 12–13.
3. Ovtov, V.A. Auger orienting device for planting sugar beet root crops / V.A. Ovtov, N.S. Chirkova, V.M. Gudim // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : International Conference on Engineering Studies and Cooperation in Global Agricultural Production, Rostov, 27–28 августа 2020 года. – Bristol, 2021.
4. Овтов, В.А. Технично-экономическое обоснование высадкопосадочной машины с ориентирующими вальцами / В.А. Овтов, М.С. Васюнин, А.Е. Нагорнов // Аграрный научный журнал. – 2020. – № 4 – С. 92–95.
5. Овтов, В.А. Ориентирующее устройство для посадки свеклы / В.А. Овтов, А.Е. Нагорнов, М.С. Васюнин // Сельский механизатор. – 2020. – № 2 – С. 12–13.
6. Евстратов, А.И. Посадка маточных корнеплодов / А.И. Евстратов, И.И. Бартенев, Н.М. Удовиченко // Сахарная свекла. – 2000. – № 4-5. – С. 29–31.
7. Теоретические исследования геометрических и кинематических параметров вальцового транспортирующего устройства / В.А. Овтов, А.В. Поликанов, А.А. Орехов [и др.] // Нива Поволжья. – 2020. – № 1 (54). – С. 113–117.
8. Овтов, В.А. Ориентирующее устройство для посадки корнеплодов / В.А. Овтов, В.М. Гудин, Н.С. Чиркова // Сельский механизатор. – 2021. – № 8 – С. 14–15.
9. Овтов, В.А. Обоснование кинематических параметров вальцового транспортирующего устройства при посадке маточников сахарной свеклы / В.А. Овтов // Тракторы и сельхозмашины. – 2016. – № 2. – С. 36–37.
10. Пат. 201497 U1 РФ, МПК А01С 11/00. Роторно-лопастное ориентирующее устройство высадкопосадочной машины / В.А. Овтов, Н.С. Чиркова. – № 2020126203; заявлено 03.08.2020; опубл. 18.12.2020.

The intensity of agricultural production of sugar beet seeds in modern conditions is impossible without saturation with high-performance equipment providing mechanized planting of uterine root crops. The design of a three-dimensional model of a rotary paddle orienting device is being proposed, which allows one to ensure the piece by piece oriented feeding of sugar beet roots into the planting cones of the planting apparatus of the planting machine.

Keywords: rotary paddle orientator; planting; sugar beet; shaft; model.